

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 608 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida).....	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов).....	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepsov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	
Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	

Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukzoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukzoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Tal'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	
O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
Salomova Nargiza Sattorovna	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
Shukurova Nargiza Ikramovna	

Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
Omonova Sarvinoz	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
Qodirqulova Ra'no	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
Uralova Nurxon Maxadovna	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
Абдусаламова Адиба Каримджановна	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
Касимов А. Б.	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
Alimjanova Matlyuba Yunusovna	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
Ganiev Maksudjon Najim ugli	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
Gafforova Sarvinoz Asrorovna	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
Галиуллов Марат Анварович	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
Рахматова Нигина Исломовна	
O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamol U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna</i>	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
<i>Amatjanova Moxinur</i>	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
<i>Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
<i>Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi</i>	
Globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
<i>Baydjanova Dinora Karimovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
<i>Boltayeva Qambar Abdullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
<i>Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li</i>	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
<i>Fazilova Zumrad Axmadovna</i>	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	

Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога	518
Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка	523
Исроилова Шохсанам Учкунжон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна	
Социально-экономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности	529
Собиров Абдулазиз Абдурозикович	
Мактабгача та'лим jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi	533
Munisa Topilova Miravzalovna	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения	536
Холматов Камолиддин Икромиддинович	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers	539
Khasanova Ozodaxon Kurvonali kizi	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar	544
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi	
Передовые методы обучения студентов на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах	547
Джалалова Сайёра Мирхайдаровна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga miqdorlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	552
Rashidova Marjona Sadridin qizi	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarix fanidagi didaktik imkoniyatlari va ulardan foydalanish metodikasi ...	557
Samarov Faxriddin Uralovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	562
Axmedov Muxomud-Umar Baxridinovich	
Ijtimoiy intellekt rivojlanishining psixologik determinantlari samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ...	567
Esanboyev Qahramon O'ktamovich	
Informatika o'qitishda xalqaro tajribalarni qo'llash	571
Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	575
Musurmanova Shodiya Xolmurovatovna	
Ta'lim-tarbiya jarayonini lingvo-didaktik modellashtirishning pedagogik shartlari	579
Ollaberganova Sanobar Xamidovna	
Talabalar prokrastinatsiyasining ijtimoiy-psixologik konseptualizatsiyasi: tarixiy-nazariy tahlil	583
Raimdjanova Gulasal Baxtiyor qizi	
Ijtimoiy kompetensiya - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilishning pedagogik sharti	590
Tanrbergenova Dildora Mubora qizi	
Ichki ishlar organlari xodimlarida stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni rivojlantirish	595
Turdialiyev Nurmatjon Olimjon o'g'li	
Zamonaviy yoshlar ruhiyati: akademik stress, o'quv motivatsiyasi va talabalarning muvaffaqiyat strategiyalari	598
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari	604
Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich	

INFORMATIKA O'QITISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH

Madraximov Shuxratjon Shukurovich
Qo'qon davlat universiteti, dotsent v. v. b.

Madraximova Maxfuza Axmedovna
Qo'qon davlat universiteti, assistent-o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika ta'limi jarayonida xorijiy texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Xususan, pedagogika oliy ta'lim muassasalarining barcha ta'lim yo'nalishlarida "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda TPACK texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ta'lim sifati, xorijiy texnologiyalar, TPACK modeli, samaradorlik.

Abstract: This article discusses the use of foreign technologies in the process of computer science education. In particular, the paper recommends the application of TPACK technology for practical training in the course "Application of Information Technologies in Professional Activities" across all educational programs of pedagogical higher education institutions.

Key words: educational process, quality of education, foreign technologies, TPACK model, effectiveness.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования зарубежных технологий в процессе обучения информатике. В частности, для проведения практических занятий по дисциплине "Применение информационных технологий в профессиональной деятельности" во всех направлениях подготовки педагогических высших учебных заведений рекомендуется использование технологии TPACK.

Ключевые слова: образовательный процесс, качество образования, зарубежные технологии, модель TPACK, эффективность.

KIRISH

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge – texnologik, pedagogik va kontent bilimlari) modeli 2006-yilda Punya Mishra va Metyu Kohler tomonidan ta'lim jarayonida texnologiyalarning integratsiyasi va samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. TPACK tizimi o'qituvchilar texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda duch keladigan muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lib, texnologik bilimlar (TK), kontent bilimlari (CK) va pedagogik bilimlar (PK) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asos qilib oladi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu uch turdagi bilimlarni alohida va o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqish orqali TPACK tizimi o'qitilayotgan kontentning samarali uyg'unligini ta'minlashga, shuningdek, o'qituvchining mazkur kontentni talabalarga qanday yetkazishiga e'tibor qaratadi. Bu jihat muhim hisoblanadi, chunki ta'lim jarayoniga joriy etilayotgan texnologiyalar talabalarning mavzuni chuqurroq anglashiga xizmat qilishi va mazmunning samarali yetkazilishini ta'minlashi lozim.

TPACK modeliga ko'ra, apparat vositalari, dasturiy ta'minot hamda turli amaliy ilovalardan iborat texnologik vositalar to'g'ri qo'llanilganda samarali ta'lim uchun kuchli mexanizm vazifasini bajaradi. TPACK modeli ko'pincha SAMR modeli bilan taqqoslanadi, biroq ular qamrovi va maqsadi jihatidan sezilarli darajada farqlanadi. SAMR modeli nisbatan soddaroq yondashuv sifatida qaraladi va ayrim jihatlarni TPACK modelidagidek chuqur yoritib bermaydi.

1-rasm: TPACK (Texnologik, pedagogik va kontent bilimlari) modelining tarkibiy tuzilishi

TPACK modeli texnologiyani sinfda tatbiq etish bo'yicha yo'l xaritasini qisqacha tavsiflash orqali ushbu bo'shliqni to'ldiradi. TPACK tizimida bilimlarning uch turi – TK, PK va CK – turli xil uyg'unlashuv va kombinatsiyalarda quyidagicha birlashtiriladi:

1. **Kontent bilimlari (CK):** o'qituvchi aniq o'quv maqsadlari bilan bir qatorda o'qitilishi lozim bo'lgan kontent bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Masalan, o'qituvchi trigonometriya fanining nazariy va amaliy jihatlarini mukammal bilishi zarur.
2. **Pedagogik bilimlar (PK):** o'qituvchi ta'lim oluvchilarning intellektual imkoniyatlari va o'quv muhitining xususiyatlarini tushunishi kerak. Shu asosda u kontentni samarali moslashtirishi hamda uni yetkazishning eng maqbul pedagogik usullaridan foydalanishi lozim.
3. **Texnologik bilimlar (TK):** o'qituvchi mavjud raqamli vositalar va ularni trigonometriya kabi texnik hamda mantiqiy fanlarni o'qitishda qo'llash usullarini bilishi kerak. Mazkur jarayonda talabalar tushunchalarni vizual ravishda idrok etishi va formulalar ortidagi mantiqiy asoslarni chuqur anglab olishi muhimdir^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Quyida pedagogika oliy ta'lim muassasalarining barcha ta'lim yo'nalishlarida "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanining amaliy mashg'ulotlarida TPACK texnologiyasini qo'llash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Mavzu: Taqdimot dasturlarida ishlash. Ishning maqsadi: taqdimot dasturlarida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Kerakli jihozlar: kompyuterlar, PowerPoint dasturi, tarqatma materiallar.

Ish rejasi: nazariy ma'lumotlar bilan tanishish; nazariy qismda berilgan topshiriqlarni kompyuterda bajarish; topshiriq variantlarida keltirilgan masalalarni yechish; natijalarni tahlil qilish.

O'qitish texnologiyasi: TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge – texnologik, pedagogik va kontent bilimlari).

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnologik bilimlar (TK): talabalar uchun texnik ta'minot sifatida elektron kitoblar, kompyuterlar hamda shaxsiy qurilmalar (smartfon yoki planshetlar), dasturiy ta'minot sifatida internet va lokal tarmoq, PowerPoint, brauzer hamda elektron pochtdan foydalaniladi. O'qituvchi uchun texnik ta'minot kompyuter va elektron doskadan, dasturiy ta'minot esa internet va lokal tarmoq, PowerPoint, brauzer, o'quv platformasi hamda elektron pochtdan iborat.

Pedagogik bilimlar (PK): hamkorlikda o'rganish, to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar berish, jamoaviy, individual va juftlikda ishlash, aqliy hujum hamda savol-javob metodlaridan foydalaniladi.

Kontent bilimlari (CK): adabiyotlar tahlili orqali mavzuga oid zarur kontentni o'zlashtirish, taqdimot dasturlari va ularda ishlashga oid nazariy bilimlarni tizimli ravishda o'rganish hamda talabalar bilimlarini taqdimotlar yaratish, ularni tahrirlash va tahlil qilish orqali boyitish nazarda tutiladi.

Topshiriqlar (masalalar, misollar, keyslar):

- *1-topshiriq.* PowerPoint dasturini ishga tushiring. Dasturda oldindan tuzilgan testlardan foydalanib, o'quvchilar bilimini nazorat qilish uchun mo'ljallangan taqdimot yarating.
- *2-topshiriq.* Taqdimot slaydlariga animatsion effektlar qo'shing.
- *3-topshiriq.* Taqdimot mazmuniga mos ravishda slaydlar o'rtasida gipersilkalar o'rnatish.

Kutilayotgan natija: talabalarda TPACK modeli asosida PowerPoint dasturida ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. TPACK modeli pedagogik, texnologik va kontent bilimlarini o'zaro integratsiyalashga asoslanadi.

Texnologik bilimlar (TK): o'qituvchi PowerPoint dasturidan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Nazariy qismda keltirilgan amallarni elektron doskada namoyish etish orqali talabalarda amaliy bilim va ko'nikmalar shakllantiriladi. Talabalar PowerPoint dasturi yoki Canva va Prezi kabi onlayn platformalar yordamida grafik va animatsiyalarni qo'llagan holda taqdimotlar yaratadilar. O'qituvchi talabalarining amaliy topshiriqlarni bajarish sifati va ijodiy yondashuviga qarab HEMIS platformasi orqali baholashni amalga oshiradi.

Pedagogik bilimlar (PK): o'qituvchi talabalarni taqdimotlar yaratish jarayoniga faol jalb etadi hamda hamkorlikda o'rganishni tashkil qiladi. Amaliy mashg'ulot davomida yuzaga keladigan muammolarni hal etishda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beradi. Savol-javob va juftlikda ishlash metodlari orqali talabalarni taqdimot yaratishning samarali usullari bilan tanishtiradi. Talabalarni o'z taqdimotlarini onlayn platformalarda ulashish va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiradi.

XULOSA

Talabalar M. Aripov va M. Muhammadiyevning "Informatika, informatsion texnologiyalar" hamda S. Tursunov va I. Nazarovning "Ta'limda axborot texnologiyalari" darsliklari orqali mazkur mavzu bo'yicha qo'shimcha bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. O'qituvchi talabalarni taqdimotlarni tayyorlash va ulashish jarayonida fikr almashish, muloqot qilish hamda onlayn hamkorlikda ishtirok etishga yo'naltiradi.

Taqdimotlar yaratish, ularni tahrirlash va tahlil qilish orqali talabalar bilimlari yanada boyitiladi. O'qituvchi talabalarga onlayn platformalarda taqdimotlarni joylashtirish, ulashish va tavsiflash ko'nikmalarini o'rgatib, ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R. Xamdorov, U. Begimqulov, H. Tayloqov. Ta'limda axborot texnologiyalari. – T., 2010. – 120 bet.
2. Brantley-Dias, L., & Ertmer, P. A. (2014). Goldilocks and TPACK. *Journal of Research on Technology in Education*, 46(2), 103–128.
3. Козлов, А. Д., Мадрахимов, Ш. Ш., & Мадрахимова, М. А. (2023). Ўқув фаолиятини баҳолаш мезонлари ва унинг турли талқинлари. *USA International Scientific and Practical Conference Topical Issues of Science*, 8(1).
4. Akhmedovna, M. M., & Shukurovich, S. M. (2023). Leveraging Interactive Methods for Advancing Computer Science: A Paradigm Shift. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1116–1120.
5. Shaymanova, A. (2023). The Genesis and Transformation of the Development of the Landlord Class. *Science and Innovation*, 2(B3), 402–406.
6. Ergashevna, S. A. (2022). The Impact of Property Layer on Socio-Economic Development in Civil Development. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 11(01), 23–25.

7. Shaymanova, A., & Khudoyberdieva, O. (2022). Internet and Its Importance in Youth Education. *Science and Innovation*, 1(B6), 597–600.
8. Mukumova, D. I., Shaymanova, A. E., Yarova, S. B. qizi, Abdurakhmanova, D., & Kurbonova, A. U. (2021). Adaptation of the Teacher to Professional and Pedagogical Activity at the University. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7499–7504.
9. Шайманова, А. Э. (2020). Формирование среднего класса как фактор стабильного экономического развития государства. В: *Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем* (с. 123–126).
10. Ergashevna, S. A., & Dovrankulovna, D. O. (2021). The Role of Women in Government and Public Governance. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(8), 28–32.
11. Xashimova, S. N. (2021). Sanoat korxonalarida outsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari. *Science and Education*, 2(11), 350–354.
12. Hasanzoda, R., & Khashimova, S. (2026). The Richness of Language Is the Richness of Thought. *Journal of Pedagogical and Philological Research*, 1(2), 488–489.
13. Ollanazarov, B., & Sayyora, S. (2025). Innovatsion yondashuv asosida turistik xizmatlar sohasida investitsion faollikni boshqarish: nazariya, amaliyot va xorijiy tajriba. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 5(6), 90–100.
14. Xolmurodovna, X. S. (2025). Oila va bolalar psixologiyasi. *Ta'lim, Tarbiya va Innovatsiyalar Jurnal*, 1(5), 79–82.
15. Bekmuhammad, U., & Sayyora, S. (2024). Xorazmdagi jadid maktablariga oid ta'lim tashkilotlari va jamiyatlari. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 5(6), 25–31.
16. Хашимова, С. Х. (2024). Инклюзив таълимнинг имконияти чекланган ўсмирлар ижтимоийлашувида тутган ўрни. *Academic Research in Educational Sciences*, (1), 133–139.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.